

Observatório do Mangue: uma Abordagem de Ciência Cidadã e Engajamento Comunitário para Conservação dos Ecossistemas Marinhos do Litoral Norte de São Paulo, SP

Pôster

Ana Gabriela de Jesus Araujo¹, Thomas Richard Gouvea Alves de Oliveira¹, Ketima Oliveira Gomes¹, Miguel Nunes Lopes dos Santos¹, Guilherme Euler Braga¹, Indira A. L. Eyzaguirre¹, Allan Yu Iwama¹, Marcus E. B. Fernandes¹ e Marina Gonçalves de Mattos¹

Palavras-chave: monitoramento participativo, gestão costeiro-marinha, ciência cidadã, juventude protagonista, litoral norte paulista

Manguezais e ecossistemas costeiros-marinhos são de grande importância ecológica e cultural. No litoral Norte paulista, esses ambientes sofrem grandes impactos e pressões sobre suas permanências e conservação, como obras de infraestruturas (portuárias, rodoviárias e dutoviárias), especulação imobiliária e mudanças de uso/cobertura da terra. O projeto Observatório ao Mangue e seus Mares parte de uma metodologia participativa com ferramentas de Sistema de Informação Geográfica Participativo, para reconhecer e monitorar essas áreas e as suas interações em territórios dos povos do mar, como caiçaras, maricultores e pescadores artesanais. Para isso, vem sendo implementado um Sistema de Monitoramento Baseado na Ciência Cidadã (SMBCC) junto aos Pesquisadores do Mangue: jovens locais e demais colaboradores. Destacam-se quatro áreas de atuação com manguezais, além de restingas e praias: Juqueriquerê (Caraguatatuba); Enseada e Sahy (São Sebastião); e Praia da Fazenda (Ubatuba). Entre as iniciativas e organizações parceiras estão a Associação Caiçara Juqueriquerê, o Instituto Terra e Mar, o Psicoletores, o Quilombo da Fazenda e a APA Municipal Baleia-Sahy. Foram organizados núcleos de jovens protagonistas para implementar protocolos de monitoramento contínuo, potentes em apoiar a gestão ambiental. A ação iniciou-se em 2024, com previsão de finalização no final de 2025, e até o momento foram implementados protocolos de observação de impactos e identificação das principais espécies de manguezais ameaçados, como o mangue-vermelho (*Rhizophora mangle*), mangue branco (*Laguncularia racemo*) e mangue preto (*Avicennia germinans*). A coleta de dados, acoplada com uma abordagem de ciência cidadã, busca envolver mais cidadãos, fortalecendo a governança ambiental e promovendo o desenvolvimento sustentável. Espera-se também contribuir para a produção e divulgação de materiais voltados para a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica, e incidência no PAN Manguezal- Plano de Ação

¹ Observatório do Mangue e seus Mares, anagabriela.mangueobserva@gmail.com; ketiketima632@gmail.com; miguelnunes.observeamangue@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; marina.mardemattos@gmail.com

Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal (2015-2020).

Agradecimentos: Instituto Terra e Mar, Rede de Manguezais do Litoral Norte de São Paulo, Associação de Pescadores e Comunidades Tradicionais do Araçá (APECO Araçá), Centro de Biologia Marinha (Universidade de São Paulo).